

பக்தி இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்கள் - ஓளவை

ஜெ. கவிதா

பதிவு எண்: MKU23FF0L10836

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

தமிழ்த்துறை உயராய்வு மையம்

அருள்மிகு பழனியாண்டவர் கலை

மற்றும் பண்பாட்டுக் கல்லூரி, பழனி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

முனைவர் ம. மீனாட்சி சுந்தரம்

உதவிப் பேராசிரியர் / ஆய்வு நெறியாளர்

தமிழ் முதுகலை உயராய்வு மையம்

அருள்மிகு பழனியாண்டவர் கலை

மற்றும் பண்பாட்டுக் கல்லூரி, பழனி

திண்டுக்கல் மாவட்டம்

P-ISSN: 2321-788X

நூன்முகம்

“ஆத்திசூடி அமர்ந்த தேவனை ஏத்தி

ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.”

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285644)

[zenodo.8285644](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285644)

பெண்ணியமும் பெண்ணிய சித்தாந்தங்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்நூற்றாண்டில் பெண்ணின் அங்கீகாரத்திற்கும் உரிமைக்கும் போராடிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் சங்க காலத்தில் (சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்) சத்தமில்லாமல் ஒரு பெண்பாற்புலவர் கோலோச்சி இன்று வரை தன் பாடல்கள், செய்யுள்கள் உள்ளிட்ட பல படைப்புகள் மூலம் சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் ஓளவைதான். தென்னாட்டு புலவரான ஓளவையார் ஆண் புலவர்களுக்கு இணையாக தன் படைப்புகளைப் படைத்து வாழ்ந்து வந்தவர் என்பதையும் அவரின் அறிவுப்புலமையையும் வாழ்வு சிந்தனையையும் முத்தமிழ் கடவுளான முருகன் வழி நின்று எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பக்தி இயக்கத் தோற்றம்

தமிழ் பக்தி இயக்கம் கி.பி.600 முதல் கி.பி. 900 வரையான காலப்பகுதியினை பக்தி இயக்கம் என்பர். பக்தி இலக்கியம் என்பது சைவம் வைணவம் கலந்த இரு சமயங்களின் உட்பொருளாக கொண்டவை. தமிழகத்தில் நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் ஆகியோர் சைவ, வைணவ மதங்களை வளர்க்கப் பாடல்களைப் பாடினார்கள். இச்சமயங்களைக் கொண்ட சமண, பௌத்த சமயங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக கூறுகின்றனர். இக்காலத்தில் பல்லவர் ஆட்சி செலுத்தினர். இந்த காலப்பகுதியில் பிராகிருதம் ஆட்சி மொழியாகவும் செல்வாக்கு

பெற்று, தமிழ்ப் பகைமையுணர்வும் தமிழர்களின் உணர்வாளுமையும் பாதிக்கப் பட்டிருந்தது. இக்காலக்கட்டத்தில் பக்தி இயக்கம் மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்கியது. சங்க காலத்திலேயே 47 பெண் எழுத்தாளர்களைக் கொண்டது உலகிலேயே தமிழ் சமூகம் மட்டும்தான். உலக மொழிகளின் தாய் என்று கூறிக் கொள்ளும் கிரேக்கத்தில் கூட 7 பெண்கள் தான் உண்டு. தேவபாஷை என்று கூறிக் கொள்ளும் சமஸ்கிருதத்தை வாசிக்க வோ பேசவோ கூட பெண்களுக்கு உரிமை கிடையாது. ஆனால், கீழடி போன்ற இடங்களில் கிடைத்த தங்கத்திலும் பாணை ஓடுகளிலும் பெண்களின் பெயரைப் பொறித்து புழங்கு மளவிற்கு தமிழ் சமூகம் நாகரீகம் கொண்டது என்பதை அறிய முடிகிறது. ஆண்டாண்டு காலமாக பெண்களைப் போற்றிப் புகழ்ந்து கொண்டாடியது நம் தமிழ் சமூகம்.

சமய இயக்கத்தில் பெண்கள் நிலை

12ம் நூற்றாண்டு முதல் 17-ம் நூற்றாண்டு வரையிலான சமய இயக்கத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். பல நூற்றாண்டுகளாக ஆணாதிக்கத்தின்கீழ் பெண்கள் பல இன்னல்களுடன் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது அனைவரும் அறிந்தவையே. பக்தி என்பது ஆணுக்கு மட்டுமே உரியவை என்றும், பெண் இறை பக்தி கொள்ளாதல், இயல்பாக வாழ்தல், தங்கள் சொந்த வழியில் இறை பக்தியுடன் செல்ல இயலாது என்றும் ஆண்களின் அடிமைதனத்திற்கு ஆளாகி வாழ்ந்தனர்.

இக்காலத்தில் ஆண் பக்தர்களைப் போலவே பெண் பக்தர்கள் உருவாகத் தொடங்கினார்கள். இவ்வாறான பெண் பக்தர்கள் கடந்த காலத்தின் கலாசாரத்தையும் பண்பாட்டையும், பக்தியையும் வெளிப்படுத்து பவர்களாகவே உள்ளார்கள். அவ்வழியில் உருவானவரில் ஓளவையும் ஒருவர். ஓளவை பக்தியுடன் அறிவுச்சிந்தனையை புகுத்தினார்.

ஓளவையின் பிறப்பும் வரலாறும்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஓளவையார் என்னும் பெயரில் பலர் வாழ்ந்துள்ளனர். சங்க காலம், நாயன்மார் காலம், கம்பர் காலம், இக்காலம் எனப் பல்வேறு காலக்கட்டங்களில் வாழ்ந்ததாகக் குறிப்புகள் பல உள்ளன. சங்க கால ஓளவையார் தமிழ் புலமை மிக்கவர். தன் தமிழ் புலமையால் நாடு எங்கும் சுதந்திரமாக உலா வந்தவர். அதியமானின் அவை புலவர், முதன்மை பெண் தூதுவர், நட்பாற்றல் மிக்கவர், பேரன்பு கொண்டவர் என பல சிறப்புகளுடன் வாழ்ந்தவர்.

“ஓளவை” அல்லது “அவ்வை” என்ற சொல் ‘அவ்வா’ என்ற சொல்லின் திரிபாக இருக்கலாம் என்ற கருத்து பலரிடம் நிலவுகின்றது.

“ஓளவை” என்பது மூதாட்டி அல்லது தவப்பெண் என்ற பொருள் உண்டு என்று பழந்தமிழ் அகராதி கூறுகிறது. பிற்காலத்தில் ஓளவை என்ற சொல், ஆண்டு மற்றும் அறிவு முதர்ச்சி அடைந்தவர்களைக் குறிக்கும் சொல்லாக விளங்கிற்று போலும்.

ஓளவை கடைச்சங்க காலத்தை சேர்ந்தவர் என்றும் இவர் பாண் குடியைச் சார்ந்தவர் என்றும் குறிப்பிடுவர்.

“மடவரல், உண்கண், வாள்நுதல் விறலி?”

(புறம். 89)

என்று இவரை விளக்கப்பெறுவதாலும்,

“கவினம் கலனே சுருக்கினெம் கலப்பை”

(புறம். 206)

எனக் கூறுவதாலும் இவர் பாண் குடியினர் என்பது அறியலாகின்றது. இவர் சங்க இலக்கியத்துள் 59 பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். அவற்றுள் அகப்பாடல்கள் 26, புறப்பாடல்கள் 33 அடங்கும். அற இலக்கியங்களையும் படைத்துள்ளார்.

ஓளவையின் தனிச்சிறப்பு

ஓளவையின் கருத்து சமூகத்திற்கு நலன் அளிப்பதாக விளங்குகிறது. அவர் தன் பாடலில் ஆடவரைச் சார்ந்து பெண் ஒழுகவேண்டும் என்ற ஒழுக்கத்தை முன்மொழியவில்லை, காதலை உரக்கப்பாடியவர். அச்சம், நாணம்,

மடம், பயிர்ப்பு என்ற வகையில் அவர் படைப்பு அமையவில்லை. புறப்பாடலில் ஔவையின் சொற்களில் வீரம் கொந்தளிக்கிறது.

**“எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”**

(புறம்.187)

என்ற பாடலில் இருந்து ஔவையின் அறச்சிந்தனை பற்றி அறியமுடிகிறது.

ஔவையின் தன்மானம்

அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியை முழுவதும் பாடிய ஔவையார் சில பாடல்களில் வேறு சில மன்னர்களையும் பாடியுள்ளார். தொண்டைமான், பொகுட்டெழினி, நாஞ்சில் வள்ளுவன், பாரி, முடியன், பசும்புட்டொறையன், சேரமான் பெருவழுதி, அதியர், கோசர், மழவர் முதலான மன்னர்களைப் பாடியுள்ளார். அதியமான் நெடுமான் ஔவைக்கு சிறந்த நட்பாக வாழ்ந்துள்ளார். தம் பாடல்களில் மன்னர்களின் சிறப்பு, கொடை, வீரம், போர்ப்படை, புகழ் போன்றவற்றை வரலாற்று நிகழ்வாகவே பதித்துள்ளார். அரசர்களைப் புகழ்ந்து பாடினாலும் தன்னிலைதாழாதவர். ஒருமுறை அதியமான், பரிசு வழங்காது காலம் நீட்டித்த போது ஔவையின் கூற்றான, **“மரம்கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்
மழுவுடைக்காட்டாது அற்றே
எத்திசைச் செலினும், அத்திசைச் சோறே”**

(புறம்.206)

என்ற பாடலடியின் மூலம் ஔவை தன்னுடைய தன்மான உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார்.

ஔவை கூறும் கல்விச்சிறப்பு

**“கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் - தானுந்தான்
பொல்லாச் சிறகை விரித்து தாழ்மூன்ற் போலுமே
கல்லாதவன் கற்ற கவி” - (மூதுரை-14)**

என ஔவை கல்லாதவனும் கற்ற நிலையில் கவிதை பாடுகின்றான் என்கிறார்.

**“மன்னனும் மாசுறக்கற்றோனுஞ் சீர்தூக்கின்
மன்னனிற் கற்றோன் சிறப்புடையன்**

-மன்னனுக்குத்

**தந்தேச மல்லாற் சிறப்பில்லை கற்றோருக்குச்
சென்றவிட மெல்லாம் சிறப்பு.” -**

(மூதுரை-26)

அரசனுக்கு தன்னுடைய நாட்டில் மட்டுமே சிறப்புகள் உண்டு. புலவனுக்கோ அவன் செல்லும் நாடுகளிலெல்லாம் சிறப்புகள் உண்டாகும் என்று இப்பாடலில் கல்வியின் சிறப்பினை எடுத்துரைத்துள்ளார்.

ஔவையாரின் சமூக நாட்டம்

சங்கப் புலவர்கள் தன் அறிவு நுட்பம் கொண்டு அரசர்களுக்கு ஏற்பட்ட பல இன்னல்களைக் களைந்துள்ளனர். அரசவை தூதுவராக செயலாற்றியுள்ளனர் அவ்வாறே ஔவையாரும் அதியமானுக்காகத் தொண்டைமானிடம் தூது சென்றதற்கு சான்றுகள் புறநானூற்றில் உள்ளன. பெண்பாற்புலவர் ஒருவரின் சொல்லாற்றலால் போரைத் தடுத்து வென்ற பெருமை, அக்கால பெண்களின் விடுதலை நிலையை எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது.

“தீராக்கோபம் போராய் முடியும்”

(கொ.வே. 40)

“போர்த் தொழில் புரியேல்” (ஆத்தி. 87)

என்ற வரிகளின் மூலம் போர்த்தொழிலைச் செய்யக்கூடாது என்று எடுத்துரைத்துள்ளார்.

இறை பக்தி

**“கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடிஇணை
என்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே”**

கொன்றை மாலை அணிந்த சிவன் என்னும் கடவுளின் மகனாகிய முருகன், முருகனை வணங்கியே பாடலைத் தொடங்கியுள்ளார்.

பிள்ளையாரும், முருகனும் ஔவையின் பிரியமான கடவுள்கள். அவர்களோடு பேசும் பெறும் பேற்றினையும் பெற்றிருந்தார் ஔவை என்கிறது குறிப்பு.

ஒருநாள் காட்டு வழியே சென்ற ஔவை களைப்பு மிகுதியால் ஒரு நாவல் மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தார். பசியும் தாகமும் ஔவையை

வாட்ட, மரத்தின் மேலே ஒரு சிறுவன் அமர்ந்திருப்பதைப் பார்த்து அவனிடம் சில நாவல் பழங்களைப் பறித்துப் போடுமாறு கூறினார். அதற்கு அச்சிறுவன் “பாட்டி, உனக்கு சுட்ட பழம் வேண்டுமா? சுடாத பழம் வேண்டுமா? எனக் கேட்டான்.

அவனின் கேள்வி ஓளவையாரையே குழப்பிவிட்டது. அட! பழங்களில் சுட்ட பழம் சுடாத பழம். மரத்தில் இருக்கும் கனி எங்காவது சுடுமா? என்று எண்ணியவாரே சிறுவன் என்னதான் செய்கிறான் எனப் பார்ப்போம் என்று “தம்பி சுட்ட பழமே போடப்பா” என்றார். அவனும் மரக்கிளையை பலமாக உலுக்கினான். பழங்கள் நிறைய சீழே விழுந்தன. அவற்றைப் பொறுக்கி அதில் ஒட்டியிருந்த மண்ணை சுத்தம் செய்ய ஊதி ஊதி உண்டார் ஓளவை. அச்சிறுவனோ, “என்ன பாட்டி பழம் சுடுகிறதா?” என சிரித்துக் கொண்டே கேட்டான்.

சிறுவனின் மதிநுட்பத்தை உணர்ந்த ஓளவை உன்னிடம் தோற்றுவிட்டேனப்பா எனக் கூறி கீழ்வரும் செய்யுளைப் பாடினார்.

“கருங்காலிக் கட்டைக்கு நாணாக்கோ டாலி இருங்கதலித் தண்டுக்குநாணும்-பெருங்கானில் காரெருமைமேய்கின்றகாளைக்குநாந்தோற்றேன் ஈரிரவும் துஞ்சாதென் கண்”

இதன்பின்சிறுவனும் முருகனாய் இவர்முன் தோன்றி கொடியது எது? இனியது எது? பெரியது எது? அரியது எது? என இவரை சோதிக்கும்பொருட்டுவினவி, செய்யுள்களில் விடையும் பெற்று மகிழ்ந்தார் என்ற வரலாறும் உள்ளது.

அரியது.

“அரியது கேட்கின் வரிவடிவேலோய் அரிதரிது மானிடர்ஆதல் அரிது மானிடர் ஆயினும் கூன்குருடு செவிடு பேடு நீங்கிப் பிறத்தல் அரிது பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயத்த காலையும்

தானமும் தவமும் தான்செயல் அரிது தானமும் தவமும் தான்செய்வராயின் வானவர் நாடு வழிதிறந்திடுமே.

கொடியது..

கொடியது கேட்கின் வடிவடிவேலோய் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை அதனினும் கொடிது ஆற்றுணாக் கொடிநோய் அதனினும் கொடிது அன்பில்லார் பெண்டர் அதனினும் கொடிது அவர் கையில் இன்புற உண்பது தானே

என்று இனிக்கும் தமிழில் பாடி விடை அளித்தார்.

முடிவுரை

சங்க காலப் புலவர்களுள் ஒருவராக போற்றப்படும் ஓளவை பெண்ணியம், பெண்மை சுதந்திரம், வீரம், தைரியம் நிறைந்தவர் என்ற பெருமைக்கு உரியவர். தமிழ் மொழியின் தொன்மையை உலகுக்குப் பறைசாற்றும் விதத்தில் காலங்களை வென்று வாழும் அத்தமிழ் பொக்கிஷங்களை உலகுக்கு அளித்த மாபெரும் தமிழ் தொண்டு புரிந்தவர் ஓளவை.

நீதி இலக்கிய காலத்து ஓளவையார் எழுதிய ஆத்திசூடி, கொன்றை வேந்தன், மூதுரை போன்றவை உலகுக்கு நற்கருத்தைக் கூறி மக்களை நலமுடன் வாழ செய்கின்றன.

துணை நூற்பாட்டியல்

1. ஆத்திசூடி
2. கொன்றைவேந்தன்
3. மூதுரை
4. சங்க இலக்கியம்
5. புறநானூறு
6. அகநானூறு
7. முனைவர் அ. மா. பரிமணம் - நியுசெஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை
8. துரை. தண்டபாணி, நீதிநூல்கள், உமா பதிப்பகம், சென்னை